

ESTUDO DA COMPETITIVIDADE ENTRE ÍONS METÁLICOS EM SOLUÇÃO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES SINTÉTICOS DE LINHAS DE FOSFATIZAÇÃO CONTENDO IONS FERRO, NÍQUEL E ZINCO POR ELETRODIÁLISE

ARSAND, Daniel Ricardo¹; BERNARDES, Andréa Moura²; FERREIRA, Jane Zoppas².

¹ Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ. Departamento de Ciências Exatas e da Terra - Química. Rua Andrade Neves, 308, Centro, CEP 98.025-810. Cruz Alta – RS – Brasil.

^{2,3} Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. Programa de Pós-Graduação em Engenharia dos Materiais - Lacor. Av. Bento Gonçalves, 9500, Bairro Agronomia, Campus do Vale, CEP: 91.501-970. Porto Alegre – RS – Brasil.

E-mail: darsand@unicruz.edu.br

Received 10 April 2008; received in revised form 23 June 2008; accepted 2 August 2008

RESUMO

Aplicando-se a eletrodialise no tratamento de efluentes obtêm-se outras duas soluções, uma concentrada em eletrólitos, que pode retornar ao processo como banho de reposição, e outra diluída, que possui condições de reutilização, podendo ser reutilizada como água de lavagem em circuito fechado. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a competitividade entre os íons ferro, níquel e zinco em solução na utilização da técnica de eletrodialise como processo de tratamento dos efluentes gerados em processos de fosfatização. Estudos no tratamento de soluções sintéticas de águas de lavagem de processos de fosfatização foram realizados variando-se a composição da solução a ser tratada mantendo-se as demais condições de tratamento. O trabalho experimental foi realizado utilizando-se membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP. Os resultados indicam que há correlação entre as extrações percentuais, as eficiências de corrente obtidas e a presença de diferentes íons metálicos em solução.

Palavras-chave: eletrodialise, membranas, fosfatização, efluentes.

ABSTRACT

Using the electro dialysis in treatment of rinsewater, two other solutions are obtained: one concentrated, which can be returned to the galvanic bath; and the other diluted, which has perfect conditions to be reused in a closed circuit as rinsewater. The aim of this work was to evaluate the competitiveness between metallic ions (iron, nickel and zinc) during the electro dialysis technique as a method for treatment of wastewater produced by the phosphatization process. Experiments were conducted with different rinsewater composition and Nafion[®] 450 and Selemion[®] AMP membranes. The results obtained show correlation between percentual extractions, current efficiency and the presence of metallic ions in solution.

Keywords: electro dialysis, membrane, phosphatization, effluents.

Introdução

A poluição gerada por indústrias galvânicas é um dos grandes agressores ao ambiente e novos métodos de tratamento ou aperfeiçoamento de técnicas já existentes são estudados com o intuito de evitar ou minimizar a contaminação deste ambiente. Processos de tratamento onde subprodutos e/ou resíduos são reaproveitados têm sido o objetivo destes estudos. Assim, técnicas como a eletrodialise, hoje utilizada para diferentes fins, tornaram-se úteis no tratamento de efluentes líquidos.

Indústrias galvânicas possuem alto potencial poluidor por gerarem efluentes contendo elevados teores de metais pesados. O método de tratamento de efluente mais difundido atualmente é o físico-químico que gera um resíduo sólido, chamado de lodo galvânico, contendo metais do efluente tratado. Este resíduo é listado como Classe I (resíduo perigoso) na norma brasileira de classificação de resíduos NBR 10004 (ABNT, 2004).

A fosfatização é um processo anticorrosivo para proteção superficial classificado como um revestimento por conversão (Gentil, 1996; Panossian, 1993).

Existem três tipos de fosfatização utilizados em escala industrial: a fosfatização a ferro, a zinco e a manganês (Maurin, 1966). Os efluentes gerados nestes processos são tóxicos e são gerados em grande escala na indústria metalúrgica. Estes efluentes contêm altas concentrações de íons metálicos como cobre, zinco, cromo, níquel e ferro e ânions como cianetos, fosfatos, sulfatos e cloretos, que impossibilitam sua descarga direta ao ambiente ou em corpos receptores. As principais fontes de produção de efluentes em processos de galvanoplastia são as águas de lavagem das peças e as soluções com eficiência esgotada que são descartadas. Cada água de lavagem possui os íons correspondentes a seu processo.

Para que os efluentes industriais atendam aos valores pré-estabelecidos são necessários processos de tratamento de efluentes que os adequem às normas em vigor. O efluente, após tratamento e dentro dos padrões exigidos, pode ser descartado no ambiente (Foldes, 1995; Glayman, 1980).

Algumas novas tecnologias, no que diz respeito a tratamentos de efluentes, são sugeridas, trazendo vantagens sobre o sistema de tratamento físico-químico. Processos como a

eletrolise, microfiltração, osmose reversa, troca iônica e eletrodialise são citadas para substituição do processo de precipitação (Hartinger, 1994; WWE, 1974; Kim, 1985; Davis, 1990). Os processos envolvendo membranas trazem grandes vantagens sobre outros processos, entre elas possibilitar a separação em temperatura ambiente sem exigir mudanças de fases e a não exigência da adição de produtos químicos ao processo (Nobel, 1995; Scott, 1995). A eletrodialise se caracteriza por ser um processo de separação por membranas que utiliza um campo elétrico perpendicular à superfície da membrana como força propulsora de partículas ionicamente carregadas através de membranas íon-seletivas (Nobel, 1995; Cenkin, 1995; Dalla Costa, 1998; Rawtembach, 1988). Uma solução diluída é tratada, removendo-se íons dissolvidos e concentrando-os em outra solução separada por membranas íon-seletivas. Desta forma, uma solução tratada por eletrodialise gera duas outras soluções, uma mais concentrada e outra mais diluída que a inicial (Birkett, 1978). A solução concentrada pode atingir a concentração de 20% em massa ou mais, na existência de condições especiais, podendo-se alcançar razões entre a solução concentrada e diluída na ordem de 100 vezes (Audinos, 1992; Itoi, 1980). Nos últimos anos vem ascendendo a utilização da eletrodialise em indústrias que geram efluentes que contêm íons metálicos. Esse tratamento objetiva a recuperação destes metais e dos efluentes, possibilitando a reutilização da água tratada no processo (Dalla Costa, 1998; Asada, 1992; a-Rodrigues, 1999).

A eficiência do processo de eletrodialise é medida por dois parâmetros, a eficiência de corrente, E_c , e a extração percentual, E_p . Estes parâmetros permitem a relação entre a corrente aplicada no tratamento da solução e o transporte dos íons metálicos da solução de alimentação para a solução concentrada. A eficiência de corrente é calculada pela Equação 1, enquanto que a extração percentual pela Equação 2.

$$E_c = F \frac{(eq_0 - eq_f)}{i \times t} \times 100 \quad (1)$$

$$E_p = \frac{(eq_0 - eq_f)}{eq_0} \times 100 \quad (2)$$

Nas equações acima F representa a constante de Faraday, eq o número de equivalentes iônicos, i é a densidade de corrente

em Ampere (A), e t é o período de tempo em segundos (s) no qual o experimento foi realizado. As designações o e f correspondem às situações inicial e final dos elementos a serem considerados respectivamente (Wineswska, 1991). Densidade de corrente e eficiência de corrente são relacionadas por Ganu (1994). A eficiência de corrente global é a relação entre a transferência líquida de equivalentes químicos da solução diluída para a solução concentrada e a passagem líquida de equivalentes elétricos através das membranas em certo intervalo de tempo (Rockstraw, 1997).

Neste trabalho foi estudada a possibilidade de existência de competição entre íons metálicos durante o processo de tratamento de efluentes oriundo do processo de fosfatização utilizando a técnica de eletrodialise. Para isto foram utilizadas soluções sintéticas, variando-se a concentração dos íons metálicos ferro II, níquel II e zinco II.

Material e Métodos

2.1. Reagentes e soluções

As soluções utilizadas neste trabalho foram soluções aquosas contendo íons ferro II, íons níquel II e íons zinco II simulando uma água de lavagem de uma linha de tratamento superficial por fosfatização, acidificadas com ácido fosfórico. Para preparar as soluções em laboratório foram utilizados reagentes de pureza analítica e água deionizada.

A partir da análise prévia de soluções reais de águas de lavagem de linhas de fosfatização, foram preparadas em laboratório soluções com concentrações semelhantes para os íons ferro II, níquel II e zinco II a concentrações em efluentes reais. Os sais utilizados foram sulfato de ferro II ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ - PM= 278,01- Pureza mínima= 99%), sulfato de níquel ($\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ - PM= 262,85- Pureza mínima= 98%) e sulfato de zinco ($\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ - PM= 287,56- Pureza mínima= 99%) da marca Synth[®]. Para a acidificação das soluções foi utilizado o ácido fosfórico (H_3PO_4 - PM= 98 com 85% de concentração mínima).

As soluções sintéticas preparadas contendo diferentes concentrações dos íons metálicos em diferentes concentrações ácidas são apresentadas na Tabela 1.

Para as soluções dos compartimentos catódico e anódico foram utilizadas soluções de ácido fosfórico 0,33 M (S1), sendo a mesma

concentração utilizada em ambos os compartimentos.

2.2. Equipamentos utilizados

Os equipamentos utilizados foram: fonte de corrente com tensão de saída de 100 V com capacidade para aplicar até 2 A; agitador magnético com chapa de aquecimento Fisaton[®] modelo 752 A; bomba de fluxo contínuo Flodos[®] modelo ND 100 TT 18; espectrofotômetro UV-visível Jasco[®] modelo 7800; espectrômetro de absorção atômica Varian modelo SpectAA; eletrodos de aço baixo carbono como cátodo e de platina para o ânodo, eletrodos de referência de calomelano saturado (ECS) da marca INGOLD[®]; células de eletrodialise de acrílico.

A célula utilizada foi de três compartimentos com fluxo no compartimento intermediário. As células de eletrodialise foram confeccionadas em acrílico transparente com volume de 135 mL para os compartimentos anódico e catódico e com volume de 10 mL para o compartimento intermediário. Para separar as soluções de cada compartimento foram utilizadas duas membranas, uma aniônica e outra catiônica, que separam os compartimentos entre si. As membranas utilizadas nestes experimentos foram: membranas catiônica Nafion[®] 450 e aniônica Selemion AMP[®].

Pelo compartimento intermediário circulam 250 mL da solução a ser tratada que se encontra em um reservatório externo à célula. Como os compartimentos estão separados, as soluções dos compartimentos catódico e anódico - solução de ácido fosfórico 0,033 M - não entram em contato direto com a solução de trabalho. As soluções a serem concentradas possuem um eletrodo mergulhado, ou cátodo ou ânodo. O modelo da célula e a disposição das membranas podem ser vistos na Figura 1. Este modelo de três compartimentos pôde ser utilizado por não terem sido avaliadas as soluções que foram concentradas, uma vez que as reações de oxidação e redução que ocorrem em decorrência do contato com os eletrodos alteram as concentrações das espécies em soluções. Caso o objetivo seja avaliar estas soluções, o contato com eletrodo deve ser evitado e assim a utilização de uma célula com cinco compartimentos, tendo os eletrodos nos compartimentos das extremidades sem contato com estas soluções, o mais indicado.

2.3. Condições experimentais

Os experimentos de eletrodialise foram realizados em células de três compartimentos, sendo utilizado ácido fosfórico 0,33 M (S1) nos compartimentos anódico e catódico e a solução a ser tratada no compartimento intermediário. A avaliação dos resultados foi feita através de dados de extração percentual e eficiência de corrente, sempre buscando o equilíbrio de resultados para ambos. Células de eletrodialise semelhante à deste trabalho foram utilizadas por Ganu (1994) e em diferentes trabalhos realizados no Laboratório de corrosão, proteção e reciclagem de materiais (Lacor) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Dalla Costa, 1998; a-Rodrigues, 1999; b-Rodrigues, 1999; Trevisan, 1999). Todos os ensaios foram realizados em triplicata, com a duração máxima de cada experimento de quatro horas.

Para avaliar cada cátion individualmente de forma a comparar os resultados e determinar se há competição no transporte de íons, foram efetuados experimentos contendo os cátions ferro II, níquel II e zinco II presentes concomitantemente e isoladamente. No experimento contendo os três íons metálicos suas concentrações foram aproximadamente de 25, 25 e 50 mg L⁻¹ para os íons ferro II, níquel II e zinco II, respectivamente (S2). Nos experimentos contendo os íons de forma individual as concentrações de cada cátion foram 25 mg L⁻¹ de ferro II (S3), 25 mg L⁻¹ de níquel II (S4) e 50 mg L⁻¹ de zinco II (S5), aproximadamente. A densidade de corrente aplicada foi de 20 mA. cm⁻², sendo os experimentos realizados a temperatura ambiente e com vazão de 1 L min⁻¹ para os 250 mL da solução intermediária (efluente sintético) em célula de três compartimentos com fluxo no compartimento intermediário.

As concentrações de ferro foram determinadas por espectrometria de absorção atômica utilizando padrões Merck® adquiridos comercialmente. As concentrações de níquel foram determinadas por espectrofotometria a partir do método da dimetilglioxima, indicado para análise de níquel em águas, sendo 0,04 mg L⁻¹ a concentração mínima detectável por este método (APHA, 1985). As concentrações de zinco foram determinadas por espectrofotometria utilizando o método Zincon (2-carboxi-2-hidroxi-5-sulfoformazilbenzeno), sendo 0,02 mg L⁻¹ a concentração mínima de zinco detectável por este método (APHA, 1985).

Resultados e Conclusões

3.1- Experimentos com os íons ferro II, níquel II e zinco II em solução

As concentrações inicial e final para os íons ferro, níquel e zinco durante o experimento de quatro horas estão apresentados na Figura 2 na forma de extração percentual. Pode-se perceber que todos os íons metálicos sofreram significativa diminuição, porém, mais acentuadamente os íons zinco. A extração percentual do zinco fica acima de 90%, enquanto que os íons ferro e níquel atingem uma extração percentual abaixo de 80%. As eficiências de corrente obtidas estão representadas na Figura 3, onde se pode perceber uma acentuada diferença entre a eficiência de corrente para íons zinco em relação aos íons ferro e níquel. A maior concentração de zinco em solução poderia explicar este comportamento, entretanto estudos realizados por Sadzadeh & Mohammadi (2008) apresentaram uma diminuição da eficiência do processo com o aumento da concentração do íon estudado em solução. Assim, atribui-se este comportamento às interações existentes entre os íons em solução.

3.2- Experimentos com cátions individuais em solução

Estes experimentos tiveram a finalidade de observar como se comporta cada íon metálico em solução individualmente. Este comportamento foi evidenciado pela variação da concentração de cada íon metálico e a partir destes valores pela sua extração percentual e eficiência de corrente. Experimentos realizados por Bernardes et al. com a utilização de uma membrana catiônica Nafion® 417 indicaram que existe uma competição no transporte de íons cobre, níquel e cromo trivalente. Os resultados de extração em uma solução contendo estes três metais indicaram que o percentual individual foi menor, quando comparados com os resultados obtidos com soluções ácidas contendo apenas um dos metais isoladamente (Bernardes, 2000).

Os experimentos foram realizados com a solução de trabalho contendo apenas um dos três íons metálicos em estudo. As concentrações dos íons utilizadas foram de, aproximadamente, 25 mg L⁻¹ de ferro (S3), 25 mg L⁻¹ de níquel (S4) e 50 mg L⁻¹ de zinco (S5). A solução foi acidificada com ácido fosfórico a uma concentração de 0,033 M. As membranas utilizadas nos

experimentos foram as Nafion 450 e a Selemion AMP.

3.2.1- Experimentos contendo apenas íons ferro II em solução

Os resultados apresentados na Figura 4 representam as variações das concentrações dos íons em solução em termos de extração percentual. Os valores obtidos para a eficiência de corrente nos experimentos utilizando-se a solução de trabalho contendo apenas o íon ferroso estão apresentados na Figura 5. Nas extrações percentuais obtidas para os íons ferro durante as quatro horas de experimento nota-se que a extração percentual no final da quarta hora alcança 75%, valor inferior ao obtido quando tratado com outros íons níquel conjuntamente. Pode-se perceber a existência de um incremento homogêneo nas extrações percentuais obtidas, não havendo grandes discrepâncias nos valores de extração obtidos.

Os valores de eficiência de corrente em função do tempo mantêm-se constante, não havendo variações significativas nos seus valores, o que espelha o comportamento das extrações percentuais. A maior eficiência de corrente é obtida na primeira hora de tratamento da solução, após, os valores se mostram aproximados.

3.2.2- Experimentos contendo apenas íons níquel II em solução

Neste conjunto de experimentos, com o intuito de verificar o comportamento dos íons níquel sob tratamento por eletrodialise, foi utilizada como solução de trabalho uma solução acidificada com ácido fosfórico 0,033 M - contendo apenas íons metálicos níquel (S4). Após quatro horas de experimento não foram observadas mudanças nos valores de pH em nenhum dos compartimentos, permanecendo em torno de 1,5 em todos os compartimentos. A variação das concentrações dos íons níquel durante as quatro horas de experimento está apresentada na Figura 6, em termos de extração percentual, aonde a concentração chega a 2,4 mg L⁻¹ no final da quarta hora. A maior variação de concentração ocorre na primeira hora de trabalho, onde passa de 27 para 12 mg L⁻¹. O crescimento dos valores de extração percentual atinge na quarta hora um máximo de 91 % de extração.

As eficiências de corrente alcançadas

estão explicitadas na Figura 7, aonde se pode perceber uma diminuição da eficiência de corrente no decorrer do experimento. O valor superior de eficiência de corrente é conseguido na primeira hora de trabalho, aonde chegou a 1,6 %, diminuindo gradualmente até chegar a 0,70%.

3.2.3-Ensaio contendo apenas íons zinco em solução

Os resultados apresentados na Figura 8 representam os valores obtidos no tratamento da solução de trabalho, acidificada com ácido fosfórico 0,033M, contendo apenas íons metálicos zinco (S5). É perceptível uma diminuição gradativa da concentração dos íons zinco a cada hora de tratamento de solução em termos de extração percentual. No momento inicial a concentração dos íons zinco em solução é de 60 mg L⁻¹, diminuindo gradualmente até atingir na quarta hora 6,0 mg L⁻¹, alcançando a extração percentual de 90%. Na primeira hora pode ser observada uma extração percentual mais significativa que as demais, atingindo em torno de 40% de extração percentual.

As eficiências de corrente para estes ensaios estão apresentadas na Figura 9. Pelos valores obtidos pode-se perceber que a eficiência de corrente total diminui no decorrer do tempo de tratamento. A maior extração percentual obtida está próxima de 2,5%, diminuindo até 1,3 %.

3.3. Resultados comparativos

A Tabela 2 apresenta os valores de extrações percentuais para os íons ferro II, níquel II e zinco II em seus experimentos quando juntos e quando em separados. Pode-se perceber, através dos resultados, que a extração percentual para íons ferro, quando tratado sem a presença dos demais íons metálicos, é menor, apresentando um decréscimo de quando tratado conjuntamente com os íons níquel e zinco.

Em contrapartida, houve um acréscimo na extração percentual dos íons níquel quando a solução de trabalho é tratada apenas contendo íons níquel de quando tratado conjuntamente com outros íons metálicos, mais especificamente, ferro e zinco.

A extração percentual para os íons zinco também apresentou uma diminuição nos seus valores quando foi tratada a solução contendo apenas íons zinco.

Em relação às eficiências de corrente obtidas para os íons ferro II, níquel II e zinco II, os resultados apresentados na Tabela 3 mostram um acréscimo nas eficiências de corrente para os íons ferro e níquel. Para os íons zinco a eficiência de corrente permaneceu inalterada quando comparados os valores obtidos nos experimentos dos íons juntos dos obtidos nos experimentos do íon zinco isoladamente.

Os resultados sugerem que há uma correlação entre os resultados obtidos para os íons ferro, níquel e zinco, uma vez que as extrações percentuais e as eficiências de corrente para estes íons são diferenciadas quando tratados juntos ou isoladamente.

Acredita-se que o aumento nas extrações percentuais para os íons ferro e zinco quando tratados juntamente com os íons níquel se dá pelo fato de, possuindo outro íon metálico em solução, a interação entre os íons ferro e zinco e os ânions fosfatos em solução é diminuída. Estudos realizados por Rodrigues et al. mostram haver relação entre os íons em solução e a formação de diferentes espécies, modificando a extração de íons tratados por eletrodialise (c-Rodrigues, 2008).

A presença dos íons níquel em solução faria com que houvesse uma intervenção entre os cátions e os ânions fosfatos, diminuindo esta interação entre os íons ferro e zinco com os grupamentos fosfatos. Desta forma, estes cátions ficariam mais livres para sofrerem o processo de migração imposto pelo campo elétrico. Há estudos que comprovam a interferência da composição do meio no processo de remoção de íons cromo III em solução com o uso do processo de eletrodialise devido à interação entre os íons em solução (d-Rodrigues, 2001).

Não se mostra presente uma competição entre os íons metálicos e a corrente elétrica aplicada, nestas concentrações. Caso houvesse, os valores encontrados para as extrações percentuais deveriam ser, obrigatoriamente, maiores nos experimentos onde foram tratados os íons metálicos isoladamente, uma vez que não há competição com outro íon metálico.

Supõe-se que em concentrações maiores pode ocorrer uma competição entre os íons metálicos e a corrente aplicada mais significativa. As baixas eficiências de corrente mostram que a relação entre a corrente aplicada e a quantidade de íons metálicos que migram pela membrana é muito baixa. Desta forma, a maior competição entre a corrente aplicada e os íons é atribuída entre os íons metálicos e os íons hidroxônios

(H_3O^+).

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que na faixa de concentração estudada existe interação entre os íons metálicos em solução com o meio, mas não se pode afirmar a competição entre eles. Os resultados são atribuídos a uma diferenciada interação entre os íons metálicos e os ânions fosfatos em solução, resultando em um aumento ou uma diminuição nos valores de extração percentual ou eficiência de corrente. Assim, para a faixa de concentração estudada, a melhor extração percentual de íons zinco em solução utilizando o processo de eletrodialise, foi quando tratado juntamente os íon ferro e níquel. Os íons ferro também apresentaram valores de extração percentual mais atrativos quando tratados juntamente com os íons níquel e zinco. Entretanto, a condição mais favorável para remoção de íons níquel II em solução é tratá-lo isoladamente no efluente, sem a presença dos íons ferro II e zinco II.

Referencias Bibliográficas

1. ABNT-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10.004: Resíduos Sólidos: classificação. São Paulo, 2004.
2. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; Standard Methods for examination of water and wastewater. 16 ed. Washington, 1985.
3. ASADA, K.; GERDES, L.; KAWAHARA, T.: Eletrodialysis of effluents from treatment of metallic surfaces. Proceedings of AESG Annu. Tech. Conf., p. 905-919, 1992.
4. AUDINOS, R.: Liquid Waste Concentration by Eletrodialysis. IN: LI, N. N.; CALO, J. M.(Ed) Separation and Purification Technology. Marcel Dekker, Inc. Cap. 08, p. 229-301, 1992.
5. BERNARDES, A., M.; Electrochemistry as a clean technology for the treatment of effluents: the application of electro dialysis. Metal Finishing, November, 2000, p. 52-58.
6. BIRKETT, J.D. Eletrodialysis. In: BERKOWITZ, J..B. Unit operations for treatment of hazardous industrial wastes. New Jersey: Noyes Data Col., p. 406-421, 1978.
7. CENKIN, V. E. AND BELEVTSSEV, A. N.; Electrochemical Treatment of Industrial

- Wastewater. Effluent and Water Treatment Journal, July 1985.
8. DALLA COSTA, R. F.; RODRIGUES, M. A. S.; FERREIRA, J.Z., Transport of trivalent and hexavalent chromium through different ion-selective membranes in acidic aqueous media, *Separation Science and Technology*, 33(8) p. 1135-1143, 1998.
 9. DAVIS, T. A.; *Electrodialysis*. In: *Handbook of Industrial Membrane Technology*. Cap.-8. M.C. Porter, ed., Noyes Publications, New Jersey (1990).
 10. FOLDES, A.; Apostila do curso de Galvanoplastia (ABTS- Associação Brasileira de Tratamento de Superfícies). Ed. 9ª Cap. 6, 1995.
 11. GANU, G., M.; Conservation of Gold Though Electrodialysis. *Metal finishing*, p. 43-45, November, 1994.
 12. GENTIL, V.; *Corrosão*. 3ª ed.- LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., Rio de Janeiro-RJ, 1996.
 13. GLAYMAN, J., FARKAS, G.; *Galvanotecnia: Técnica y procedimientos*. Eurolles, Editeur, Paris. 2ª edição, 1980.
 14. HARTINGER, L.; *Handbook of effluent treatment and recycling for the metal finishing industry*. Finishing Publications LTD, 2ª ed, p. 136-191, 262-265, 1994.
 15. ITOI, S., NAKAMURA, I. and KAWAHARA, P.; *Electrodialytic Recovery Process of Metal Finishing Waste Water*. *Desalination*, Vol. 32, p. 383-389, 1980.
 16. KIM, B. M.; *A Membrane Extraction Process for Selective Recovery of Metals from Wastewater*. *Separation of Heavy Metals Alche Symposium Series*, N° 249, Vol. 81, 1985.
 17. MAURIN, A. J.; *Manual de Anticorrosion*. 1ª Edicione, Editora Bilhão, Vol. 1, 1966
 18. NOBEL, R., D.; STERN, S. A.; *Membrane Separations Technology Principles and Applications*, Elsevier, v.2, 718p., 45-59, 213-277, 1995.
 19. PANOSSIAN, Z.; *Manual de Corrosão e Proteção Contra a Corrosão em Equipamentos e Estruturas Metálicas*. IPT, São Paulo, Volume 1, 1993.
 20. WASTE WATER ENGINEERING; *Collection, treatment, disposal*. McGraw-Hill, Inc., TMH edition, 781 p., 1974.
 21. SCOTT, K.; *Handbook of Industrial Membranes*. 1ªed., Oxford. Elsevier Science Publisher Ltda, 1995.
 22. RAWTEMBACH, R.; ALBRECHT, R.. *Membrane Processes*. John Willy & Sons. *Electrodialysis*. Cap. 11, p 333-362, 1988.
 23. ROCKSTRAW, D. A., SCAMEHORN, J. F.; *Use of Electrodialysis to Remove Acid, Salt and Heavy Metal Mixtures from Aqueous Solutions*. *Separation Science and Technology*. Vol. 32, n° 11, p. 1861-1883, 1997.
 24. a-RODRIGUES, M. A. S.; BERNARDES, A. M.; FERREIRA, J. Z.; *The application of Eletrodialysis on the Treatment of Effluents with Hexavalent Chromium*, In: *The Mineral, Metals ans Material Society, Proceedings of the Anual Meeting 28/02-04/03/99*, p 659-672, San Diego-California- USA.
 25. b-RODRIGUES, M.,A., S.; BERNARDES, A, M.; FERREIRA, J., Z.; *Recuperação de zinco em soluções cianídricas por eletrodialise*. XI Simpósio brasileiro de eletroquímica e eletroanalítica. 04/1999. Maragogi, Alagoas, p.714-716.
 26. c-RODRIGUES, M. A. S.; AMADO, F. D. R.; BISCHOFF, M. R.; FERREIRA, C. A.; BERNARDES, A. M.; FERREIRA, J. Z.. *Transport of zinc complexes through an anion exchange membrane*. *Desalination* 227 (2008) 241–252.
 27. d-RODRIGUES, M. A. S.; DALLA COSTA, R. F.; BERNARDES, A. M.; FERREIRA, J. Z.. *Influence of ligand exchange on the treatment of trivalent chromium solutions by electrodialysis*. *Electrochimica Acta* 47 (2001) 753–758.
 28. SADRZADEH, M., MOHAMMADI, T.. *Sea water desalination using electrodialysis*. *Desalination* 221 (2008) 440–447.
 29. TREVISAN, M., D., F.; *Estudo da Recuperação de Níquel de Efluentes de Galvanoplastia por Eletrodialise*. *Dissertação de Mestrado em Engenharia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e dos Materiais, UFRGS, Porto Alegre-RS, 1999*.
 30. WINESWSKA, G. and WINNICKI, T.; *Electrodialysis Desalination of Effluents from Zinc-coating processes: Removal of Zn²⁺ and Cl⁻ ions from Model Solutions*. *Desalination and Water Reuse*. Vol. 4. *Proceedings of the 12th International Symposium, Malta, 15-18 April*, p. 163, 1991.

Figura 1- Célula de eletrodialise de três compartimentos com fluxo no compartimento intermediário.

Figura 2- Extração percentual dos íons ferro II, níquel II e zinco II; solução de trabalho S2; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$; experimentos de 4 horas.

Figura 3- Eficiência de corrente para íons ferro II, níquel II e zinco II; solução de trabalho S2; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$; experimentos de 4 horas.

Figura 4- Extração percentual para os íons ferro II da solução S3; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$; membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP.

Figura 5- Eficiência de corrente para os íons ferro II da solução S3; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$, membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP.

Figura 6- Extração percentual dos íons níquel II da solução S4; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$, membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP.

Figura 7- Eficiência de corrente para os íons níquel II da solução S4; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$, membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP.

Figura 8- Extração percentual dos íons zinco II da solução S5; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$, membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP.

Figura 9- Eficiência de corrente para os íons zinco II da solução S5; $i = 20 \text{ mA cm}^{-2}$, membranas Nafion[®] 450 e Selemion[®] AMP.

Tabela 1- Soluções utilizadas para tratamento por eletrodialise.

Solução	Reagentes	Concentração do Meio	Concentração dos cátions (respectivamente)
S 1	H ₃ PO ₄ (85%)	H ₃ PO ₄ 0,33 M	-
S 2	FeSO ₄ , NiSO ₄ e ZnSO ₄	H ₃ PO ₄ 0,033 M	25, 25 e 50 mg L ⁻¹
S 3	FeSO ₄	H ₃ PO ₄ 0,033 M	25 mg L ⁻¹
S 4	NiSO ₄	H ₃ PO ₄ 0,033 M	25 mg L ⁻¹
S 5	ZnSO ₄	H ₃ PO ₄ 0,033 M	50 mg L ⁻¹

Tabela 2- Extração percentual para os íons Ferro, Níquel e Zinco quando em solução juntos ou em experimentos individualizados.

SOLUÇÃO	Ep _{Fe} (%)	Ep _{Ni} (%)	Ep _{Zn} (%)
Fe, Ni e Zn conjuntamente (S2)	81	80	98
Fe, Ni e Zn individualmente (S3, S4 e S5)	75	91	89

Tabela 3- Eficiência de corrente para os íons Ferro, Níquel e Zinco conjuntamente e individualmente em solução.

SOLUÇÃO	Ec _{Fe} (%)	Ec _{Ni} (%)	Ec _{Zn} (%)
Fe, Ni e Zn conjuntamente (S2)	0,70	0,60	1,3
Fe, Ni e Zn individualmente (S3, S4 e S5)	0,70	0,70	1,3